

ВОПРОСЫ ДЕНАЦИФИКАЦИИ

УДК 323.1

DOI: 10.5281/zenodo.19115993

EDN: LGIIOW

Л.А. Грицай

доктор педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени
К.Д. Ушинского»

E-mail: usan82@gmail.com

ПАМЯТНИКИ КАК ИНДИКАТОР УКРАИНСКИХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОШЛОГО XX–XXI ВВ.

Аннотация

Статья посвящена исследованию монументальной политики на территории Украины в XX–XXI веках как индикатора идеологических разломов и инструментов политической репрезентации исторического прошлого, в которой демонстрируется прямая взаимосвязь между сменой власти и трансформацией монументального ландшафта; проанализированы критерии демонтажа и установки памятников, включая соответствие идеологии власти, региональное значение, историческую и культурную ценность, а также роль памятников в формировании коллективной идентичности. Особое внимание уделено периоду советской власти, постсоветскому времени, влиянию Евромайдана и событий СВО, что позволило выявить динамику изменения модели исторической памяти и стратегий героизации различных исторических фигур.

Ключевые слова: Украина, памятники, историческая память, монументальная политика, идеологические разломы, национальная идентичность, национализм, Евромайдан.

Summary

The article is devoted to the study of monumental politics on the territory of Ukraine in the XX–XXI centuries as an indicator of ideological fractures and instruments of political representation of the historical past, which demonstrates the direct relationship between the change of power and the transformation of the monumental landscape; analyzed criteria for the dismantling and installation of monuments, including compliance with the ideology of power, regional significance, historical and cultural value, as well as the role of monuments in the formation of collective identity. Special attention is paid to the period of Soviet power, the post-Soviet

period, the influence of Euromaidan and the events of the SVR, which made it possible to identify the dynamics of changes in the model of historical memory and strategies for the glorification of various historical figures.

Keywords: *Ukraine, monuments, historical memory, monumental politics, ideological rifts, national identity, nationalism, Euromaidan.*

В условиях социально-политического развития Украины XX–XXI веков монументальная политика выступает важнейшим инструментом легитимации власти, формирования национальной идентичности и конструирования коллективной памяти, что делает анализ памятников и их трансформаций центральным для понимания стратегий репрезентации исторического прошлого, используемых различными политическими силами, исходя из этого актуальность исследования обусловлена современными процессами переосмысления истории на фоне смены власти, региональных различий в восприятии исторической памяти и нарастания конфликтов идентичностей, которые проявляются в массовом сносе и установке памятников, а также в попытках создания исторического нарратива, где советское и российское наследие противопоставляется националистическим и локальным моделям памяти.

Цель исследования заключается в выявлении закономерностей изменения монументальной политики на территории Украины, определении критериев демонтажа и установки памятников и анализе их роли как индикатора идеологических разломов и инструментов политической репрезентации истории; научная новизна работы состоит в комплексной оценке памятников как социальной и политической технологии формирования исторической памяти, которая объединяет историко-политический, социокультурный и региональный аспекты, а также в обосновании причинно-следственных связей между сменой власти, идеологическими приоритетами и трансформацией монументального пространства.

Методологическую основу исследования составляют междисциплинарные подходы, включающие политическую историю, социологию культуры и исследования коллективной памяти, с применением методов историко-источниковой аналитики, сравнительного анализа, контент-анализа памятников, а также регионального сопоставления данных по различным макрорегионам Украины, используемый комплекс методов позволяет выявить как формальные и нормативные основания трансформации памятников, так и скрытые идеологические мотивы, формирующие символический ландшафт и социокультурные ориентиры общества.

Теоретический анализ памятников как политико-идеологических феноменов требует обращения к междисциплинарной исследовательской традиции, соединяющей подходы политической науки, социологии культуры, философии памяти, культурологии и исторической антропологии, поскольку монументальные объекты функционируют одновременно в нескольких смысловых плоскостях и выступают не только произведениями искусства или формами пространственной организации городской среды, но и инструментами политического воздействия,

символами коллективной идентичности, материальными воплощениями властных стратегий и узлами культурных кодов, формирующих модели восприятия прошлого. Научная литература фиксирует, что памятники представляют собой элементы сложной системы культурно-политической коммуникации, в которой власть, общество и различные социальные группы конструируют и транслируют интерпретации истории, закрепляя их в устойчивых материальных формах, что позволяет говорить о монументах как об инструментах репрезентации исторического мировоззрения, определяющего набор событий, персоналий и процессов, признанных значимыми в структуре коллективного опыта.

И.А. Аполлонов, анализируя герменевтическую природу монумента, подчеркивает, что памятник выступает как особый способ интерпретации истории, формирующий определенную систему ценностей и соединяющий прошлое с настоящим и будущим посредством символических структур, обеспечивающих передачу нормативных значений [2, с. 78], по мнению исследователя, монументальное пространство никогда не является нейтральным, поскольку художественные, пластические и текстовые элементы памятника не только фиксируют исторический факт, но и выводят образ героя в сферу универсальных смыслов, закрепляя его в качестве носителя идеала, который должен быть воспроизведен в общественном сознании [2, с. 82]. Такой подход позволяет рассматривать памятники как медиаторы политической идеологии, поскольку через них воплощается политический проект, предъявляемый обществу в форме исторического нарратива, в котором определенные фигуры и события выступают в качестве символов, легитимирующих существующий политический порядок.

И.Г. Кравченко рассматривает памятник как многослойный социальный феномен, чья интерпретация меняется в зависимости от культурно-исторического контекста, поскольку любой монумент обладает способностью генерировать новые смыслы при смене культурных кодов [10, с. 12], это означает, что памятники включают в себя избыточную смысловую структуру, позволяющую им выступать не только материальными объектами, фиксирующими историческое событие, но и динамическими элементами культурной коммуникации, которые актуализируются при каждом политическом повороте. Такой подход усиливает понимание памятников как элементов политического процесса, поскольку они становятся пространствами столкновения интерпретаций, где различные социальные группы пытаются закрепить собственную версию прошлого.

С точки зрения политических наук важнейшим исследовательским направлением является анализ памятников как объектов идеологической борьбы, так, А.В. Коновалов подчеркивает, что уничтожение или осквернение памятников представляет собой форму символического воздействия на коллективную память, направленную на разрыв преемственности исторической идентичности и установление новых нормативных ориентиров [8, с. 280], поэтому война с памятниками, согласно исследователю, отражает стремление к символическому контролю над общественным сознанием, поскольку разрушение монументов облегчает вытеснение прежних ценностей и формирует условия для утверждения новых, политически востребованных интерпретаций прошлого [8, с. 283]. Таким

образом, демонтаж памятников следует рассматривать как часть политических стратегий, направленных на переформатирование исторического нарратива, что особенно заметно в обществах, переживающих острые политические кризисы или смену политических режимов.

Анализ памятников в контексте политики памяти показывает, что борьба за интерпретацию прошлого является неотъемлемым элементом современного политического управления, например, В.В. Касьянов справедливо отмечает, что историческая память неизбежно превращается в поле политического конфликта, поскольку различные группы стремятся утвердить свои версии прошлого, а государство, обладая институциональными механизмами воздействия, вынуждено проводить собственную политику памяти в целях обеспечения социальной стабильности и укрепления национальной безопасности [7, с. 54]. Политика памяти, таким образом, формирует монументальный ландшафт, который становится пространственным выражением идеологической модели, закреплённой в государственном дискурсе.

Следовательно, функции памятников как медиаторов политико-идеологических разломов проявляются в нескольких ключевых аспектах: во-первых, памятник создает устойчивую визуальную рамку, которая закрепляет интерпретацию прошлого через символическую материализацию, он задает структуру политической памяти, которая навязывает обществу определенные критерии исторической значимости и моральной нормированности; во-вторых, памятник способен функционировать как инструмент политической мобилизации, исходя из этого, демонтаж, установка или переосмысление памятника выступают действиями, которые легко превращаются в маркеры политической позиции, создают условия для формирования протестного или лоялистского поведения и превращаются в индикаторы линии раскола, в-третьих, памятники формируют специфический язык политической коммуникации, через который власть демонстрирует идеологические приоритеты, стремится управлять политическими эмоциями и регулирует границы допустимого в публичной сфере.

Между памятником и политической системой существует обратная связь: идеологический дискурс структурирует монументальное пространство, но и памятники способны воздействовать на дискурс, меняя его риторику и задавая новый набор политически значимых образов. Эта взаимность формирует особый тип политической динамики, в которой символические конфликты оказываются столь же значимыми, как и институциональные. Следовательно, монументальная политика не является второстепенной сферой культурной деятельности, а выступает одним из механизмов воспроизводства политической власти, исходя из этого, памятники функционируют как маркеры границ политического пространства: они фиксируют присутствие политического центра, структурируют иерархии, подчеркивают различия между статусными группами и задают параметры легитимной политической идентичности.

Политическая история Малороссии-Украины в течение XX–XXI веков складывалась сложно и во многом трагически, поскольку данная территория, на которой последовательно сменялись разные политические режимы, формировала

специфическую конфигурацию идентичности, в которой памятники становились одним из наиболее устойчивых и одновременно наиболее чувствительных индикаторов динамики идеологических трансформаций, отражающих смену властных нарративов и политических проектов: так, в начале XX века Малороссия являлась составной частью Российской империи, чья государственная и символическая власть выражалась через имперские монументы, фиксировавшие принадлежность региона к единому политическому пространству, однако крах имперского порядка, революционные потрясения, Гражданская война и формирование на территории бывшей Российской империи новых центров власти привели к тому, что прежний символический порядок утратил монополию на трактовку прошлого, а монументальные объекты приобрели статус полемических точек, вокруг которых развернулась борьба за закрепление новой интерпретации истории.

В 1917–1920 гг., когда на территории Украины сменялись различные формы власти, от Центральной рады до Гетманата и Директории, монументальное пространство подвергалось глубоким преобразованиям, связанным с попытками новых политических субъектов заявить собственное право на историческую легитимацию, что впоследствии перешло в практику советской монументальной пропаганды, развернутой после установления советской власти. Данная политика, институционально оформленная в так называемом плане монументальной пропаганды, анализ которого был дан Л.Я. Гинзбургом [6], стремилась заменить имперские символы новыми образами революционных героев, что свидетельствовало о стремлении советского государства создать собственный исторический канон, укорененный в материальном пространстве. Примечательно, что уже в этот период памятники выступали не только символами нового политического порядка, но и методами структурирования коллективной памяти, поскольку формировали у общества представления о том, кто является носителем исторической правды и какие события должны рассматриваться как основы новой социальной реальности.

Второй этап радикальной перестройки монументального пространства связан с немецкой оккупацией 1941 года, когда советские памятники массово уничтожались или изымались, а их место занимали символы немецкой военно-политической власти, немецкая политика по отношению к памятникам сочетала уничтожение советского наследия и попытки интегрировать местные антисоветские и националистические интерпретации прошлого, включая реабилитацию фигур, которые в советский период рассматривались как коллаборационисты. Освобождение территорий Красной армией сопровождалось обратным процессом восстановления советских монументов и созданием новых памятников Великой Отечественной войне, что стало основой советского мемориального канона, подробно изученного Н.В. Вороновым [5], А.С. Павлюченковым [12].

С распадом СССР и формированием независимой Украины начался новый этап монументальной политики, отличавшийся курсом на отказ от прежней системы памяти, переосмыслением советского наследия, а затем и постепенным

утверждением националистической интерпретации прошлого, поэтому в этот период памятники В.И. Ленину, героям Великой Отечественной войны, революционным деятелям, командующим Красной армии и другим символическим фигурам советского времени превратились в объекты острой политической борьбы, поскольку различные политические группы интерпретировали советское наследие либо как часть общего исторического прошлого, либо как форму колониального давления, что подчеркивается В.В. Касьяновым, который отмечает неизбежный конфликт между разными версиями истории, претендующими на статус официальной памяти [7, с. 54]. Уже в 1990–2000-е годы прослеживались устойчивые тенденции к реабилитации персоналий, находившихся в противостоянии с Россией и СССР, включая фигуры И. Мазепы и С. Бандеры, однако наиболее масштабная трансформация монументального пространства началась после событий 2014 года, когда силовая смена власти придала монументальной политике Украины характер целенаправленной кампании по демонтажу советских памятников, что подробно анализируется А.А. Плехановым, который показывает, что декоммунизация стала одним из способов разрушения пространства советского символического господства и переформатирования публичного пространства в интересах нового идеологического курса [14].

Исследования М.В. Филева и А.А. Курганского демонстрируют, что снос памятников после 2014 года приобрел форму институционализированной практики, ориентированной не только на демонтаж символов советского прошлого, но и на устранение любых материальных следов российской культурно-исторической традиции, что позволило исследователям говорить о трансформации декоммунизации в политику дерусификации [15], в частности, авторы подчеркивают ключевую роль Института национальной памяти Украины, который выступил инициатором мемориальных законов и фактическим координатором процессов демонтажа, в результате чего советские памятники были объявлены маркерами присутствия России как враждебной силы, что придало политике памяти остро выраженный идеологический характер. Одновременно с этим, на территориях, вышедших из-под контроля Киева, начались процессы ресоветизации, выразившиеся в восстановлении или установке новых памятников советским героям, что свидетельствует о поляризации монументального пространства и превращении его в арену борьбы за историческую легитимацию.

Таким образом, историко-политическое взаимодействие различных сил, последовательно сменявших друг друга на территории Малороссии-Украины, сформировало ситуацию, при которой памятники стали ключевыми индикаторами идеологических разломов, поскольку именно через монументальные объекты власть стремилась закрепить собственную интерпретацию прошлого, выстроить новую систему политических символов и устранить конкурентные версии исторической памяти, что создает основу для последующего анализа теоретических моделей функционирования памятников в структуре политической истории.

В политической истории Украины изучаемого исторического периода можно выделить совокупность устойчивых критериев, которые определяли допустимость сохранения, демонтажа или установки памятников, при этом данные критерии формировались на пересечении идеологических установок власти, моделей исторического времени, нормативных представлений о политической легитимности и стратегий конструирования коллективной идентичности:

Во-первых, критерием выступала идеологическая совместимость исторической фигуры или события с доминирующей политической доктриной, поскольку каждая власть стремилась встроить монументальное пространство в собственный политический миф; данный критерий основан на принципе формирования воображаемого политического сообщества, описанного Б. Андерсоном, поскольку именно символические формы позволяют структурировать коллективное восприятие прошлого [1, с. 28].

Во-вторых, значимым являлся критерий легитимационной функции, предполагающий, что памятник должен был не только репрезентировать историческую фигуру, но и подтверждать право власти на управление, что делало монумент своего рода публичным актом признания и политической обязательности.

В-третьих, ключевым был критерий дискурсивной приемлемости, требовавший, чтобы символы вписывались в официальную интерпретацию истории, поскольку любая фигура, не включенная в нормативную версию исторического прошлого, автоматически оказывалась нежелательной в публичном пространстве.

В-четвертых, применялся критерий соответствия памятника новой модели политического времени, основанный на необходимости маркировать разрыв с предшествующим режимом, а потому демонтаж ранее установленных монументов приобретал характер политического ритуала, который фиксировал историческую смену власти.

В-пятых, важен был критерий мобилизационного потенциала, поскольку памятники функционировали как средства политического воспитания и идеологической мобилизации, что особенно проявлялось в периоды революционных процессов, когда власть стремилась задать эмоциональный вектор политической идентичности.

Таким образом, монументальная политика на украинских землях формировалась как последовательность идеологических переоценок, где каждый новый политический режим стремился создать собственное символическое пространство, подтверждая свое присутствие и вытесняя предшествующие нарративы из публичной сферы.

Дореволюционный этап

В начале XX века монументальная политика на территории Малороссии-Украины, находившейся в составе Российской империи, подчинялась централизованной имперской стратегии, основанной на укреплении государственного единства, визуальном воспроизводстве вертикали власти и

формировании надрегиональной идентичности, что предполагало доминирование памятников монархам, полководцам и государственным деятелям, олицетворяющим идеологию самодержавной государственности.

Установка монументов в этот период определялась критерием политической лояльности: памятник мог появиться в городском пространстве только в случае его соответствия имперскому нарративу, так, в Киеве, Одессе и других городах создавались памятники Александру II, юридически закреплявшему модернизационный миф государства, или Екатерине II, репрезентировавшей идею государственного освоения южных территорий, на Думской площади (где проходил Евромайдан в 2014 году) был возведен памятник премьер-министру П.А. Столыпину, убитому в Киеве в 1911 году и т.д.

Период сменяющихся властей 1917–1920 гг.

Революции 1917 года создали условия, при которых критерий идеологической совместимости монументов с действующей властью стал доминирующим и определял радикальное переписывание монументального пространства.

Уже в 1917 году начинается массовый демонтаж памятников самодержцам, которые рассматривались как символы старого режима, так, в Киеве был разрушен памятник Николаю I, при этом сам акт разрушения воспринимался как публичное подтверждение необратимости политических изменений.

Украинская Центральная Рада, установившая контроль над частью территорий Украины, исходила из критерия национального содержания памятников и стремилась создавать символы, легитимирующие проект украинской государственности, в этот период усиливаются дискуссии о необходимости возведения новых памятников Тарасу Шевченко, Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому в новой интерпретации, однако реальных масштабных проектов реализовать не удалось ввиду нестабильности власти, тем не менее сам факт появления инициативных комитетов по увековечиванию украинских деятелей является свидетельством того, что разделение монументального пространства по критерию национально-ориентированного символического ядра становится важным политическим инструментом.

Правительство гетмана П. Скоропадского ограничило инициативы по установке таких памятников, однако этот период был слишком коротким, чтобы радикально изменить символическую среду.

В 1919–1920 гг., в условиях постоянных переходов власти, памятники использовались различными политическими силами как инструмент символического маркирования территории, так, большевики, приходя в города, инициировали демонтаж памятников царям и государственным деятелям империи, что соответствовало критерию разрыва с буржуазно-монархическим прошлым, однако не всегда успевали возводить новые монументы.

Таким образом, в 1917–1920 гг. памятники стали объектом непрерывной политической борьбы, поскольку каждая власть стремилась удалить символы предшественников и заменить их фигурами, соответствующими собственному политическому мифу.

Советская Украина 1918-1920-х годов

Установление советской власти на украинских землях привело к системной перестройке монументального пространства, основанной на идеологических критериях марксистско-ленинской доктрины. С начала 1920-х годов активно реализовывалась программа монументальной пропаганды, направленная на установку памятников Ленину, Марксу, революционным матросам, участникам Октября, поскольку данные фигуры обладали максимальным мобилизационным потенциалом и служили идеальным средством формирования новой политической идентичности. В Харькове, где размещались ключевые органы советской власти, появляются первые памятники Ленину, трактуемые как символ окончательного утверждения новой власти и ее права на управление.

Одновременно политика украинизации создала условия, при которых в монументальном пространстве появляются памятники украинским культурным деятелям, но только в той мере, в какой их творчество поддавалось марксистской интерпретации, примером является активизация проектов по увековечиванию памяти Тараса Шевченко, фигура которого могла быть вписана в советскую интерпретацию борьбы народа против угнетения. Все это постепенно формирует единый советский канон, который к началу 1930-х станет основой символической унификации.

Советский этап ранней сталинской модели (1930–1941 гг.)

С начала 1930 годов монументальная политика на украинских землях, интегрированных в советское государственное пространство, стала реализовываться в условиях жесткой идеологической централизации, что обусловило стремительное распространение памятников, репрезентирующих коммунистическую модель политического времени. Массовая установка памятников Владимиру Ленину, число которых на территории Украины к 1991 году достигло приблизительно 5 500 объектов, являлась прямым отражением идеологического постулата о роли Ленина как основателя государства, при этом каждый монумент становился элементом политической топографии, чья структура подчинялась принципу обязательного присутствия образа вождя на центральных площадях, возле органов власти и крупных промышленных комплексов.

Одновременно в 1930-е годы появляются памятники Иосифу Сталину, которые устанавливались не только в крупных городах, но и в стратегически значимых промышленных центрах Донбасса, поскольку Сталин трактовался как символ индустриализации и политической мобилизации.

Параллельно устанавливались монументы, посвященные индустриализации и трудовым подвигам, что превращало памятники в часть советского мифа о формировании нового типа человека, включенного в проект модернизации, так, в Харькове, Днепропетровске и Запорожье появляются композиции, прославляющие рабочих металлургических предприятий, что отражало структурный переход монументальной политики от преимущественно политических фигур к символам коллективной трудовой героики.

Период немецкой оккупации (1941–1944 гг.)

С началом немецкой оккупации произошла резкая смена политической власти, которая привела к масштабному разрушению советского монументального пространства, поскольку оккупационные администрации исходили из противоположной идеологической логики, в рамках которой памятники Ленину, Сталину, Марксу и иным коммунистическим деятелям рассматривались как символы враждебного режима, а потому подлежали немедленному уничтожению или осквернению, что соответствует критерию политической несовместимости, согласно которому новая власть стремится стереть знаки предшественников для утверждения собственного политического контроля.

Во многих украинских городах, включая Киев, Житомир, Винницу и Харьков, памятники Ленину были демонтированы либо взорваны, при этом на центральных площадях устанавливались временные символические конструкции, среди которых преобладали свастики и иные нацистские маркеры, используемые как визуальные индикаторы новой власти.

Стремление оккупационного режима создать собственное символическое поле приводило к попыткам актуализировать отдельные исторические фигуры, которые могли быть использованы в пропагандистских целях, однако полноценной монументальной программы представители рейха реализовать не успели.

Послевоенный сталинский период (1944–1953 гг.)

После освобождения Украины советскими войсками начинается этап восстановления политической символики, в рамках которого прежние нацистские знаки уничтожаются, а советские монументы возвращаются или сооружаются заново, при этом главным критерием служила необходимость визуально зафиксировать победу советского государства и восстановление его политического контроля над территорией. В крупных городах возобновляется установка памятников Ленину и другим революционным деятелям, а также появляются монументы Сталину, символизирующие его роль в победе.

Хрущевская эпоха и десталинизация (1953–1964 гг.)

После смерти Сталина и XX съезда КПСС начинается демонтаж сталинских памятников, что отражало политическое решение о разоблачении культа личности и пересмотре официальной интерпретации недавнего прошлого, при этом исчезновение монументов Сталина во многих украинских городах, включая Киев, Днепропетровск и Одессу, стало актом символического разрыва с прежней моделью власти.

Брежневская модель символической стабильности (1964–1985 гг.)

Период правления Л. Брежнева характеризовался институционализацией культа Великой Отечественной войны, что привело к масштабной установке памятников, посвященных героям фронта и тыла, при этом такие объекты выполняли функцию символической консолидации общества и легитимации политической системы, которая опиралась на память о Победе как фундаментальный элемент коллективной идентичности. Одним из наиболее значимых проектов стал мемориал «Родина-мать» в Киеве, открытый в 1981 году, символизирующий героическое сопротивление и победу, включающий аллею

городов героев, галерею фронта и тыла, а также музейные экспозиции, что делало его центральным элементом советского канона памяти.

В Ужгороде был установлен памятник «Украина освободителям» (1970 год), что отражало стремление местных властей подчеркнуть роль советской армии в освобождении западных территорий, в этот период активно развивалась тематика индустриальных и трудовых памятников, поскольку государство стремилось визуально кодифицировать достижения социалистического хозяйства; многочисленные монументы рабочим, металлургам, шахтерам становятся характерной чертой городов Донбасса и Приднепровья.

Эпоха Перестройки (1985–1991 гг.)

С началом Перестройки возникает принципиально новый этап в монументальной политике, когда официальная идеология перестает быть монополистской, и в публичном пространстве появляются конкурирующие интерпретации прошлого, что порождает дискуссии о переосмыслении советского наследия. В этот период усиливаются голоса националистических групп, призывающих к реабилитации деятелей, сотрудничавших с немецкими оккупантами или выступавших против советской власти, что делает памятники полем идеологического конфликта.

Хотя масштабных кампаний по демонтажу советских памятников в этот период еще не проводилось, появляются инициативы об установке монументов участникам Украинской повстанческой армии и иным антисоветским героям, что знаменовало возникновение нового критерия допустимости памятника, основанного на национально-ориентированной версии прошлого, противопоставляемой советской модели власти. Одновременно снижается интенсивность установки новых советских памятников, а старые объекты постепенно утрачивают безусловный сакральный статус, что свидетельствует о трансформации политической системы и приближении к смене символического режима, которая произойдет уже после 1991 года.

Период начального постсоветского формирования (1991–2004 гг.)

После провозглашения независимости Украины в 1991 году монументальная политика стала инструментом, с помощью которого новая власть стремилась продемонстрировать отделенность государства от России и подтвердить легитимность собственного суверенитета, при этом главным критерием допустимости памятника становилась его способность визуально выражать украинскую государственность и национальную идентичность.

Одним из первых символических актов новой исторической политики стало разрушение ряда памятников Владимиру Ленину, которые до 1991 года занимали ключевые точки городских пространств, включая центральные площади крупных городов, при этом снос производился в контексте публичного акта демонтажа советской идеологии, что отражало критерий несовместимости объектов с новой политической идентичностью, однако в течение 1990-х годов памятники советским деятелям в ряде городов восстанавливались, что указывало на отсутствие единого подхода и зависимость политики памяти от местных властей и настроений общества, особенно в регионах восточной и центральной Украины.

В то же время наблюдалось появление памятников украинским националистам, чьи политические позиции противопоставлялись российскому государственному проекту, при этом эти монументы носили региональный характер, появляясь в западных регионах страны, так, в 1994 году во Львове был открыт памятник Михаилу Грушевскому, символу украинской государственности на рубеже XIX–XX вв., что позволило обозначить принцип исторической легитимности через фигуру национального интеллектуала и политика.

Другим важным элементом формирования постсоветской модели памяти стало сочетание националистических и диссидентских элементов, что нашло выражение в установке памятников политическим репрессированным деятелям, например, в 2001 году в Виннице был открыт монумент Василию Стусу, украинскому поэту и диссиденту, который стал символом борьбы с советским режимом, аналогичные мотивы нашли отражение в памятниках Вячеславу Черноволу, основателю «Народного руха Украины», установленных во Львове и Николаеве в 2001 и 2007 годах соответственно.

В этот период памятники носят преимущественно культурно-исторический характер и выполняют функцию утверждения новой политической идентичности, однако их влияние на общественное сознание носит дискретный и региональный характер, поскольку широкая националистическая переориентация еще не получила массового распространения за пределами западных областей Украины.

Период активной героизации национализма (2004–2013 гг.)

После Оранжевого майдана 2004 года процесс монументальной героизации националистов и, в отдельных случаях, лиц, сотрудничавших с нацистскими оккупационными структурами, приобретает системный характер, при этом основной критерий допустимости памятника формируется через призму национальной идеологической идентичности, в которой русские воспринимаются как чуждый этнос, а исторические фигуры, ранее считавшиеся коллаборационистами, получают символический статус национальных героев.

В этот период активизируется установка памятников фигурам украинского национализма, особенно на западе страны, так, в 2004 году в Ужгороде был установлен памятник Августину Волошину, президенту Карпатской Украины, и его соратникам, провозгласившим независимость региона в 1939 году, что символизировало формирование локального культа, в том же году в Тернополе был открыт памятник патриарху Иосифу Слипому, предстоятелю Украинской грекокатолической церкви, что подчеркивало сочетание националистических и религиозных мотивов в формировании нового культурного канона.

Ключевым элементом дискуссии этого периода стало появление монументов Степану Бандере, фигуре крайне противоречивой, которую западно-украинская общественность рассматривала как борца за независимость, а восточные регионы воспринимали как коллаборациониста, сотрудничавшего с нацистской Германией, так, памятник Бандере был установлен во Львове в 2007 году на площади Кропивницкого и вызвал многочисленные общественные споры, демонстрируя принципиальную проблему регионального восприятия памяти и подчеркивая раскол идентичностей внутри страны.

В 2008–2009 годах процесс расширяется: памятник Степану Бандере установлен в Тернополе, а в Чернигове появляется памятник Ивану Мазепе, предавшего Петра Великого и после поражения под Полтавой сбежавшего на территорию Османской империи, что иллюстрирует использование монументов как демонстрации дистанции от российской интерпретации истории.

На западе Украины появляются также мемориальные комплексы, например, мемориал жертвам Голодомора в Харькове (2008 год), где трагедия 1932–1933 гг. интерпретируется как геноцид украинского народа, что позволяет государственной идеологии создавать пантеон исторических страданий, символически противопоставленный советскому прошлому.

Важным аспектом периода становится региональная диспропорция: памятники националистам и коллаборационистам сначала появляются преимущественно на западе, затем в Киеве и постепенно распространяются на центральные регионы, в то время как восточные области воспринимают их как символ предательства.

Период после Евромайдана (2014–2022 гг.)

После так называемой «Революции достоинства» 2014 года и госпереворота наблюдается ускоренный процесс сноса советских памятников, при этом демонтаж охватывает не только памятники Ленину, но и объекты, посвященные героям Великой Отечественной войны, которые ранее считались символами сопротивления и героизма, при этом основным критерием сноса становится символическая принадлежность памятника к советской политической идеологии.

В этот период продолжается активная установка памятников украинским националистам и коллаборационистам, так, в 2015 году в Полтаве был открыт памятник Ивану Мазепе, а в 2016 году в Тернополе появился памятник «Небесной сотне», посвященный погибшим во время Евромайдана, что иллюстрирует использование монументальной политики для легитимации современного политического дискурса и создания пантеона героев новой эпохи [3, с. 139-148].

Снос советских памятников сопровождался активным общественным дискурсом и конфликтами, особенно на востоке страны, где такие действия воспринимались как разрушение исторического наследия и акт политической вражды, примером становится демонтированный в 2014 году памятник гетману Петру Сагайдачному в Севастополе, который после присоединения Крыма к России был перевезен в Харьков и установлен на новой площадке.

Период СВО и радикальной переориентации памяти (2022–2025 гг.)

С началом СВО в 2022 году процесс демонтажа памятников, связанных с Россией и советским прошлым, приобретает беспрецедентный характер, при этом уничтожаются не только монументы деятелям культуры прошлого, например, памятники Пушкину, но и памятники украинцам, сражавшимся в рядах советской армии, что символизирует радикальное перепрограммирование исторической памяти через призму конфликта с Россией.

В этот период происходит активное возведение памятников историческим украинским государственным деятелям, которые олицетворяют национальное сопротивление российскому влиянию, включая памятники Мазепе, Андрею

Шептицкому, Михаилу Вербицкому, а также установку мемориалов, посвященных героям современности, таким как «Небесная сотня» и участники Евромайдана.

Особым символическим событием становится открытие в 2025 году памятника Мазепе в Киево-Печерской Лавре, который отражает завершение нового цикла монументальной политики, направленной на закрепление новой модели исторической памяти, где русские воспринимаются как вечные враги украинского народа, а исторические акценты смещаются в сторону героев национальной независимости, которые в российской истории рассматриваются как предатели.

Таким образом, период 1991–2025 годов демонстрирует прямую зависимость монументального ландшафта Украины от политической власти и идеологических стратегий: начальный постсоветский этап характеризуется фрагментарным сносом советских памятников и редкой установкой националистических объектов, после 2004 года наблюдается активная героизация националистов и отдельных коллаборационистов, 2014–2022 годы знаменуются масштабным сносом советских монументов и усилением политизации памяти, а 2022–2025 годы демонстрируют радикализацию и милитаризацию памяти через уничтожение всего, что связано с Россией, и формирование пантеона героев украинской государственности и национальной идентичности, что полностью подтверждает тезис о памятниках как индикаторе идеологических разломов, регуляторе национальной идентичности и инструменте политического управления исторической памятью [13, с. 98-102; 11, с. 111-126; 4, с. 154-161; 9, с. 72-77].

Рассмотрим историю памятников на Украине с 1900 по 2025 годы с учетом критериев демонтажа и установки памятников, выделенных ранее: их соответствие власти, идеологической целесообразности, региональной значимости, культурной и исторической ценности с помощью таблицы 1.

Таблица 1

История памятников на Украине с 1900 по 2025 годы

Период	Критерии демонтажа/установки	Причины демонтажа	Причины установки	Особенности
Дореволюционный этап (1900–1917)	Демонтаж редок; установка в честь царских деятелей, исторических фигур	Революционные события, антиимперские настроения	Памятники государственным деятелям, религиозным фигурам, символам российской империи	Памятники символизируют власть Романовых и поддерживают имперскую легитимность
Временный период до советской власти (1917–1920)	Демонтаж объектов царской эпохи; установка памятников революционерам и местным героям	Символы старого режима, политическая легитимизация нового строя	Памятники революционным активистам	Акцент на легитимизации новой власти и идеологических символах революции
Советский этап (1922–1930)	Демонтаж «контрреволюционных» памятников; установка в	Несоответствие советской идеологии	Пропаганда коммунизма, укрепление	Памятники становятся инструментом

	честь коммунистических лидеров, революционных деятелей		символической власти советской модели	идеологического влияния на население
Советский период (1930–1991)	Демонтаж памятников дореволюционной эпохи и части символов сталинского культа после разоблачения; установка монументов Сталину, Ленину, героям ВОВ	Разоблачение культа личности Сталина, оккупация территорий (памятники сносились нацистами)	Герои ВОВ, индустриализация, коммунистические достижения, культурные деятели	Памятники используются как инструмент массовой идеологии, героизация советской истории
Постсоветский период (1991–2004)	Демонтаж советских памятников; установка памятников националистам и правозащитникам; региональная вариативность	Символика советской власти, противоречие новой национальной идентичности	Легитимация независимости, культурное сопротивление, национальная идентичность	Монументальная политика фрагментарная, акцент на культурной и исторической легитимности
Период активного национализма (2004–2013)	Установка памятников националистам и коллаборационистам; региональный характер; снос советских символов	Памятники советским деятелям, противоречащие национальной идентичности	Подтверждение националистической идеологии, региональная героизация	Влияние региональной идентичности, раскол западных и восточных областей
Период после Евромайдана (2014–2022)	Массовый снос советских памятников; установка памятников национальным героям и участникам Евромайдана	Символика России и советского прошлого, противоречие новой идентичности	Легитимация современной политической власти, героизация «новой истории»	Акцент на национальной независимости, пересмотр советского наследия, конфликт восприятия на востоке и западе страны
Период СВО и радикальной переориентации (2022–2025)	Полный демонтаж памятников, связанных с Россией; установка памятников национальным гетманам, униатским митрополитам, героям современности	Все памятники российской идентичности, советские монументы, памятники ВОВ	Создание пантеона национальных героев	Формирование новой модели исторической памяти через радикальный анти-российский взгляд, милитаризация памяти

Таким образом, анализ истории памятников на Украине с 1900 по 2025 годы демонстрирует прямую зависимость монументальной политики от смены власти и идеологических приоритетов государства, при этом критерии демонтажа и установки памятников неизменно связаны с соответствием объектов текущей идеологии, региональной значимостью и символической ценностью для легитимации власти.

На протяжении XX–XXI веков наблюдается цикличность: смена режимов и идеологических установок приводит к систематическому пересмотру монументального ландшафта, начиная с демонтажа памятников царской эпохи, продолжая активной героизацией советских деятелей, националистов и коллаборационистов, и завершая радикальной антироссийской переориентацией после 2022 года. Таким образом, памятники выступают не только как отражение исторических событий, но и как инструмент формирования политической идентичности, маркер идеологических разломов и индикатор региональных различий в восприятии истории, показывая, что историческая память в материальной форме является предметом постоянного переосмысления, объектом политического манипулирования, где каждый снесенный или установленный монумент становится попыткой контроля над историческим нарративом.

Список источников и литературы:

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества : Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон; Пер. с англ. В.Г. Николаева. – М. : Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 286 с.
2. Аполлонов И.А., Хлевов А.А. Памятник в контексте исторической памяти // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2021. – №4. – С. 76–85.
3. Багдасарян В.Э. Историческое сознание и политические воплощения: украинский сценарий / В.Э. Багдасарян // Вестник государственного и муниципального управления. – 2015. – №1. – С. 139–148.
4. Варга Б. Региональные варианты исторической памяти на Украине / Б. Варга // Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном мире : Сб. ст. – Будапешт – Киров: Selmeczi Vt. Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-ПРЕСС», 2019. – С. 154–161.
5. Воронов Н.В. Люди, события, памятники: рассказы о памятниках и мемориалах / Н.В. Воронов. – М. : Просвещение, 1984. – 208 с.
6. Гинзбург Л.Я. План монументальной пропаганды: первые годы / Л.Я. Гинзбург // Искусство. – 1934. – №4.
7. Касьянов В.В., Самыгин С.И. Историческая память и национальная безопасность / В.В. Касьянов, С.И. Самыгин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. – №9. – С. 52–57.
8. Коновалов А.В. Историческая память как объект информационных атак (война с памятниками) / А.В. Коновалов // Информационные войны: социально-этические, эстетические, антропологические аспекты и технологии противодействия: материалы Всерос. науч. конф., Новосибирск, 22–24 апреля 2015 г. / под науч. ред. В.Ш. Сабирова. – Новосибирск : СибГУТИ, 2015. – С. 276–289.

9. Королева Г.И. Трансформация концептуальных основ исторической науки в современной Украине / Г.И. Королева // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2015. – №3(7). – С. 72–77.
10. Кравченко И.Г. Памятник как социальный феномен: автореф. дис. ... канд. филос. наук / И.Г. Кравченко. – Волгоград : Волгоградский гос. ун-т, 2008. – 22 с.
11. Левченков А.С. Политика памяти в контексте внешнеполитического курса Украины в 2014 – начале 2019 г. / А.С. Левченков // Россия и современный мир. – 2019. – №4(105). – С. 111–126.
12. Павлюченков А.С. Памятники революционной России / А.С. Павлюченков. – М. : Советская Россия, 1986. – 96 с.
13. Пасько Я. Постсоветская модель памяти: столкновение дискурсов / Я. Пасько // Схід. – 2014. – №3(129). – С. 98–102.
14. Плеханов А.А. Разрушение пространства советского символического господства в постсоветской Украине / А.А. Плеханов // Политическая наука. – 2018. – №3. – С. 190–216.
15. Филев М.В., Курганский А.А. Демонтаж памятников как ключевая часть процесса «декоммунизации» на Украине и в Польше после 2014 года / М.В. Филев, А.А. Курганский // Балтийский регион. – 2022. – №14(4). – С. 146–161.